

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17112872

САРАФАНОВА Анастасия Геннадьевна

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
научный сотрудник; e-mail: anastasyast@yandex.ru*

САРАФАНОВ Александр Александрович

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru*

ФЛОРИТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕСТИНАЦИИ

Так как потребителю необходимы новые впечатления, то стали образовываться новые виды туризма, одним из которых является флоритуризм. Это поездки граждан с целью наблюдения за периодом цветения определенных растений. Такой тур позволяет узнать про культуру, ландшафты и изучить иные достопримечательности. Цветы тоже являются частью туристических достопримечательностей, в таком случае они расположены в ботанических садах. Наличие цветов оказывает влияние на восприятие посетителей, в особенности на зрительное. Такие аттракции можно встретить почти в каждой стране. Цель статьи: рассмотреть понятие цветочного туризма и выявить наиболее яркие дестинации флоритуризма. Италия ассоциируется с красными розами, они встречаются почти везде, и в городских парках, и в ботанических садах. Франция связана с лавандовыми полями, этот цветок стал символом культуры страны. Цветение сакуры в Японии, вишневые деревья в розовых оттенках встречаются на каждом шагу. В России флоритуризм развит на Алтае, в Сочи, Калмыкии, Астраханской области, Воронежской области. В Голландии сложилась тюльпановая индустрия и проводятся ежегодные фестивали цветов. Для ценителей флористики существуют специальные цветочные туры.

Ключевые слова: флоритуризм, цветы, ботанические сады, сакура, лаванда, растение, фестиваль цветов, путешествие

Благодарности: работа выполнена в рамках государственного задания географического факультета и НИР «Факторы и механизмы территориальной организации устойчивого развития туризма и рекреации» (ЦИТИС 121051400059-6) в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для цитирования: Сарафанова, А. Г., Сарафанов, А. А. Флоритуризм как направление развития дестинации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 56–65. DOI: 10.5281/zenodo.17112872.

Дата поступления в редакцию: 11.05.2025 г.

Дата утверждения в печать: 20.08.2025 г.

UDC 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17112872

Anastasiya G. SARAFANOVA

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Research Assistant; e-mail: anastasyast@yandex.ru

Alexander A. SARAFANOV

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
PhD in Engineering sciences, Senior Researcher; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

FLORITOURISM AS A DIRECTION OF DESTINATION DEVELOPMENT

Abstract. Since the consumer needs new experiences, new types of tourism have begun to form, one of which is floritourism. These are trips by citizens to observe the flowering period of certain plants. This tour allows you to learn about culture, landscapes and explore other attractions. Flowers are also part of the tourist attractions, in this case they are located in the botanical gardens. The presence of colors affects the perception of visitors, especially the visual one. Such attractions can be found in almost every country. The purpose of the article is to consider the concept of flower tourism and identify the most striking destinations of floritourism. Italy is associated with red roses, they are found almost everywhere, both in city parks and in botanical gardens. France is associated with lavender fields, this flower has become a symbol of the country's culture. Cherry blossoms in Japan, cherry trees in pink shades are found at every turn. In Russia, floritourism is developed in Altai, Sochi, Kalmykia, Astrakhan region, Voronezh region. The Dutch tulip industry has developed and annual flower festivals are held. There are special flower tours for connoisseurs of floristry.

Keywords: floritourism, flowers, botanical gardens, sakura, lavender, plant, flower festival, travel

Acknowledgments: the research is implemented in the framework of the scientific work of the Faculty of Geography and the project: «Factors and mechanism of tourism and recreation territorial organization for sustainable development» (121051400059-6) in Lomonosov Moscow State University.

Citation: Sarafanova, A. G., Sarafanov, A. A. (2025). Floritourism as a direction of destination development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (1), 56–65. DOI: 10.5281/zenodo.17112872. (In Russ.).

Article History

Received 11 May 2025

Accepted 20 August 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Цветочный туризм (флоритуризм) – вид путешествий для любителей природы. Во многих странах проводятся цветочные фестивали, выставки и расположены ботанические сады. Эти события позволяют не только насладиться красотой природы, но и узнать больше о растениях, их значении в культуре разных стран, а также увидеть редкие и экзотические виды цветов. По мнению авторов, цветочный туризм – это поездки граждан с целью наблюдения за периодом цветения определенных растений. Цветы как мотив для путешествия.

Говоря о цветочном туризме, можно провести аналогию с лесным туризмом, который включает те же сенсорные аспекты, которые обычно остаются незамеченными. Тактильные измерения (ощущение лепестков пальцами), обонятельные (запах любого цветка) или слуховые (шелест растений) и даже проприоцепция (ощущение телесного присутствия). Привлекательность флоритуризма состоит как в эстетической привлекательности цветочного массива, так и в энергетическом и зрительном воздействии. Зрительное восприятие связано с декоративными свойствами цветов [9].

Цветочный туризм позволяет реализовать многопрофильный подход: предложение впечатлений, не ограничивающихся видом цветущего пейзажа, а расширенные до глубокого погружения, которое позволяет человеку воссоединиться со своей собственной природой в измерении биофильного туризма [1].

Материалы и методы. Настоящее исследование посвящено изучению флоритуризма и выявлению популярных цветочных дестинаций. Особое внимание уделяется значимости цветочного туризма как фактора, способствующего экономическому развитию регионов. Авторами проведен систематический анализ существующей литературы, поставлен исследовательский вопрос: как флоритуризм влияет на развитие региона и способствует формированию туристского спроса.

Результаты исследования. Помимо уникальности природы, культуры и различных исторических наследий, цветы являются одной из достопримечательностей для туристов. Некоторые страны сделали цветы одной из главных аттрактивностей, привлекающих посетителей. Япония производит цветы для всеобщего обозрения в качестве туристической достопримечательности. По данным Японской национальной организации по туризму, в 2024 году страну посетили почти 37 млн туристов. Особенно вырос турпоток во время фестиваля Ханамы и цветения сакуры¹. В Японии ярко выражены пики сезона флоритуризма – это красные клены в конце ноября и цветущая сакура (рис. 1) в марте-апреле. В это время страну посещает огромное количество туристов, классический маршрут Токио – Киото – Канадзава сильно перегружен.

Помимо всемирно известной сакуры и тоннели глицинии (рис. 2), которые привлекают толпы в сад Кавати Фудзи в золотой неделе (в конце апреля до начала мая), есть пруды из цветов лотоса.

В Москве тоже есть места, где можно увидеть цветение сакуры:

- Главный ботанический сад имени Цицина;
- Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»;
- Аллея у смотровой площадки на Воробьевых горах;
- Бирюлевский дендропарк;
- Екатерининский парк.

В Санкт-Петербурге это Сад Дружбы, Приморский парк Победы, Сад-партер Смольного. Отличная альтернатива японской сакуре – розовые персиковые сады в Крыму, в Бахчисарайском районе.

Цветы – это объект, имеющий эстетическую ценность или красоту. Владельцы квартир и садов сажают цветы, садоводы изо всех сил стараются вывести новые виды декоративных цветов, а цветочные мотивы часто встречаются на картинах, тканях, фарфоре или ювелирных изделиях. Цветы также оказывают положительное

1 Ханамы-бум: цветение сакуры становится золотой жилой Японии. 2025 // Pravda.ru URL: <https://www.pravda.ru/news/economics/2199252-cherry-blossom-tourism-boom/> (Дата обращения: 07.04.2025)

Рис. 1. Гора Фудзи и цветение сакуры в Фудзикавагучико

Figure 1. Mount Fuji and Cherry Blossom Bloom in Fujikawaguchiko

эмоциональное воздействие на людей, например, повышают уровень счастья и укрепляют социальные отношения. Туристические достопримечательности являются основными движущими силами, мотивирующими туристов посещать место. А они,

в свою очередь, могут принимать форму естественного вида или красоты [7].

Выявлена взаимосвязь между периодом цветения и объемами посетителей с заметным увеличением частоты посещений территорий, особенно весной. Различные

Рис. 2. Тоннели глицинии, Япония

Figure 2. Wisteria Tunnels, Japan

виды цветов имеют разную привлекательность для путешественников. Кроме того, территории с небольшим количеством «доминирующих цветов» привлекают больше посетителей, чем зона без ясного доминирующего цветка (или цветов). Помимо этого, разнообразие растительности влияет на уровень удовлетворенности туристов.

Туристические события, связанные с декоративными растениями, стали популярными мероприятиями. Например, период цветения персиков и вишен привлекает большое количество посетителей в городские парки и приносит значительную экономическую выгоду для окружающей местной экономики. Например, 36-й Китайский фестиваль культуры пионов в Лояне в 2018 году посетило 26,5 млн человек, а доход от туризма составил 24,2 млрд юаней. В том же году 69-я выставка цветов Keukenhof (Кёкенхоф) привлекла более 1 млн посетителей из более чем 100 стран, и около 75 % посетителей приехали из-за рубежа [4].

Keukenhof – это международная выставка, продвигаемая голландским садоводческим сектором, которая проводится каждый год весной в Лиссе (Нидерланды). В парке, спроектированном в английском ландшафтном стиле, ежегодно выращивается около 7 млн цветочных луковиц. Луковичные виды высаживаются на клумбах разных форм в сочетании растений и цветов, что позволяет посетителям насладиться впечатляющим видом. На территории проводится 30 цветочных шоу, выставлены сотни произведений искусства [8]. Эти прекрасные тюльпаны, нарциссы и гиацинты одновременно привлекают миллионы туристов каждый год.

В 2025 году в парке Keukenhof прошли:

- Шоу тюльпанов и гиацинтов;
- Шоу антуриумов и орхидей;
- Шоу фрезий и хризантем;
- Шоу роз.
- Специальная выставка нарциссов и луковиц, а также альстромерии и холодное шоу;
- Шоу герберов, лизиантусов и калл;

- Выставка гвоздик и летних цветов¹.

В России Moscow Flower Show также известно как Moscow International Festival of Gardens and Flowers, событие стало крупнейшим ежегодным мероприятием.

Царь Михаил Федорович первым украсил свой сад декоративными розами. При Алексее Михайловиче сады стали приобретать увеселительный характер, особенно Кремлевские сады. Постройку первых «ранжерейных палат» относят ко второй половине XVII века. В 1666 году он заложил декоративные сады (Проснянский, Виноградный, Круглый), которые создали основу русского садово-паркового искусства. Вместе с увеселительными садами существовали «аптекарские огороды» с лекарственными растениями, впоследствии именно они стали базой ботанических садов. При Петре I создаются дворцово-парковые ансамбли (строительство парков Летнего сада, Петергофа, Гатчины, Царского села и другие). Лефортовский, Головинский сады в Москве развивались по европейскому примеру. Летний сад стал эталоном садово-паркового искусства. Главенствующее положение занимали розы и луковичные растения [2].

Существование ботанических садов восходит к XV веку, когда виды растений, привезенные великими мореплавателями по возвращении в Европу, высаживались и содержались в защищенных местах, чтобы обеспечить их выживание и размножение. В ботанических садах хранятся документированные коллекции живых растений для целей научного исследования, сохранения, демонстрации и образования. Изначально такие сады определялись как «места, открытые для публики, в которых растения были маркированы» [6]. Например, Королевские ботанические сады Кью (Лондон), ботанический сад Рио-де-Жанейро, Никитский ботанический сад (вблизи Ялты) (рис. 3) и ботанический сад Иньотим (Бразилия).

Многие сады были построены под влиянием классических стилей, таких как персидский сад и его концепция

1 Кекенхоф // amsterdamguiden URL: <https://www.pravda.ru/news/economics/2199252-cherry-blossom-tourism-boom/> (Дата обращения: 01.04.2025)

Рис. 3. Никитский ботанический сад

Figure 3. Nikita Botanical Garden

«четырёхугольный сад». Исторически сады определяются Флорентийской хартией как «архитектурная и садоводческая композиция, представляющая интерес для общестественности с исторической и художественной точки зрения, которая должна рассматриваться как памятник»¹.

Некоторые сады отмечены ЮНЕСКО как объекты всемирного наследия, например, Королевский выставочный центр и Карлтонские сады (Австралия), дворец и сады Шёнбрунн (Австрия), Классические сады Сучжоу (Китай) и сады Кью (Лондон), дворец и сады Альгамбра (Испания), Дворец и сады Версаля (Франция) и Петергофа (Россия) – оба построены в классическом французском стиле.

Помимо того что любой сад может стать туристической достопримечательностью, в Европе некоторые сады могут получить звание «Замечательный сад». Они также включают в себя памятники национального значения, представляющие большой исторический, эстетический или

ботанический интерес [5]. В качестве примера демонстрации садов во Франции есть мероприятие *Rendez-vous aux Jardins*, которое проводится в первые выходные июня.

Садовый туризм начался в 1927 году в Англии. Более 3500 частных садов в Англии и Уэльсе открываются для посещения в определенные даты в благотворительных целях в рамках мероприятия *Gardens of England and Wales Open for Charity*.

Интересными событиями на территории ботанических садов являются проведение дня открытых дверей, награды и призы для профессионалов; обучение и образование, лекции, фестивали культуры (например, музыки, искусства) и спортивные мероприятия (бег, йога и другие). Мишель де Монтень, французский философ XVI века, был первым садовым туристом, который записал свои впечатления от ботанических садов в публикации 1580 года «*Essais*». Людовик XIV написал в XVII веке путеводитель по садам Версаля «*Manière de Montrer les Jardins de Versailles*».

1 Хартия по охране исторических садов (Флорентийская хартия). – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901756970> (Дата обращения: 11.04.2025)

Сады и создаваемые рекреационные ландшафты – это места различных сенсорных и визуальных ощущений. Мотивы посещения сада разнообразны, от простого интереса к растениям до ознакомления с работами архитекторов, садовод и дизайнеров. Один из мотивов может быть связан с социализацией (проведением свадебной церемонии). Например, лавандовые поля около села Тургеневка в Крыму – фавориты среди российских дестинаций свадебных туров. Ради такой фотосессии сюда приезжают туристы со всей России [10].

Среди других привлекательных мест флоритуризма в России стоит выделить:

- Сезон розового маральника на Алтае. Цветение маральника приходится на апрель – май. Спросом пользуется пятидневный тур «Алтай весенний. Цветение маральника».
- В Калмыкии в конце апреля зацветают тюльпаны Геснера, для туристов создан маршрут «Тюльпаны Маныча».
- В Сочи в апреле зацветает глициния в «Луна-парке», в «Дендрарии».
- Воронежская область – белоснежные поля анемонов.
- Забайкалье – необычное растение прострел в урочище «Чарские пески».
- Ставрополье – алые или желтые узколистные пионы.
- Астраханская область – долина лотов в дельте Волги.
- Цветение диких маков в Дагестане.

Понте-ди-Лима (Португалия) в настоящее время считается модным туристическим направлением, в основном благодаря Садовому фестивалю, который превратил город в эталон цветочного туризма. Садовый фестиваль в Понте-ди-Лима проходит с 2005 года.

Международный фестиваль цветов и садов Epcot на курорте Walt Disney World Resort в Бэй-Лейк, Флорида с 2015 года проводится каждой весной. Главной достопримечательностью этого фестиваля являются топиарии персонажей Диснея

(рис. 4)¹, выставленные в цветниках, число которых увеличивается с каждым годом.

В самом центре Котсуолдс (гряда холмов в Великобритании) спрятана Cotswold Lavender, семейная ферма, которая становится фиолетовой каждое лето. Она простирается на 112 км с более чем 40 разновидностями лаванды. Лучшее время для посещения: конец июня – начало августа, пик цветения лаванды обычно приходится на июль. На ферме также есть дистилляционный завод, где можно увидеть, как извлекается эфирное масло лаванды для использования во всех видах продаваемой там продукции, от эфирных масел до кремов с добавлением лаванды².

Плато Валансоль, Прованс, Франция – цветущие поля лаванды. Одни из лучших видов на лавандовые поля – в национальном региональном парке Alpes de Haute Provence Verdon.

Венгрия является родиной более 2000 видов цветущих растений и в городе Дебрецен ежегодно 20 августа проводит Цветочный карнавал. Хорватия с ее городом Вараждин использует цветы как одну из маркетинговых стратегий дестинации, сопровождающих город культуры (барокко), определенной барочной души и гостеприимства.

Между вершинами гор Сибиллини в Центральной Италии, пианино Гранде и Кастеллуччо в деревне Умбрии каждое лето наполняется ароматом цветов. Ежегодное цветение представляет собой смесь цветущих культур и полевых цветов, включая алые маки, желтую дикую горчицу и ромашку. В течение периода цветения район переполнен туристами, особенно из близлежащих городов. Кастеллуччо – деревня, которая была почти разрушена землетрясением в 2016 году, и жители в большинстве покинули ее. Но каждые выходные деревня оживает с ресторанами, кафе: это место в Европе, где именно туризм способствует экономическому развитию.

1 EPCOT International Flower & Garden Festival // Walt Disney World. – URL: https://disneyworld.disney.go.com/events-tours/epcot/epcot-international-flower-and-garden-festival/?int_cmp=SOC-intDPFY10Q1FGContest08-03-10@0001 (Дата обращения: 21.03.2025)

2 Cotswold Lavender – URL: <https://www.cotswoldlavender.co.uk/> (Дата обращения: 21.03.2025)

Рис. 4. Топиарии персонажей Диснея в саду Еpcот

Figure 4. Disney Character Topiaries at Epcot Gardens

Мадейра, расположенная у побережья Африки, является домом для полутропического климата и богатой вулканической почвы, которые, несомненно, способствовали его названию «Остров цветов». Многие из красочных цветов Мадейры являются коренными на острове, кроме того португальские моряки завезли сюда много цветов. Результатом является почти калейдоскопический ландшафт фиолетового агапонтуса, ярко-оранжевых птиц и доисторического дерева алоэ. Туристический маршрут по флоре Мадейры создан в Jardins Botânicos Da Madeira или в тропических садах дворца Монте. Весной разворачивается ежегодный фестиваль цветов острова, который действует как элемент продвижения острова Мадейра; проводится каждый год после Пасхи, и его главная цель – почтить память цветов. N. Marujo (2014) проведя исследование, пришел к выводу, что за

аттрактивностью ландшафтов на Мадейру едут 36 % посетителей, остальные 64 % отдают предпочтение культурным событиям [3].

Тысячи саженцев Чарльза Декстера были основой Dexter Rhododendron Garden, центральной части музеев и садов наследия (штат Массачусетс, США). С начала мая по середину июня рододендроны цветут всеми оттенками, от чисто белого до бледно-желтого, ярко-розового и фиолетового. В садах всегда что-то расцветает – лилейники в июле и августе; гортензии в сентябре и октябре; и разноцветная листва на протяжении всей осени.

Garvan Woodland Gardens, Хот-Спрингс (Арканзас, США). Первые признаки весны обычно появляются в марте, когда начинают цвести нарциссы, крокусы и гиацинты, покрывая сады оттенками розового и фиолетового. Растет много видов тюльпанов: двойные в стиле пионов, тонкие и яркие

тюльпаны-попугаи, которые получили свое имя из-за внешнего вида их лепестков.

Калифорнийский маковый заповедник Долины Антилопы (Калифорния) является домом для обширных полей апельсиновых маков, известных как государственный цветок Калифорнии.

Халлер-Бос (буковый лес в Бельгии), также известный как «Голубой лес», известен своими гиацинтами (дикими колокольчиками), которые придают своей земле цветущий покров голубоватых оттенков в начале лета. Контраст с высокими буковыми деревьями просто волшебен, весной около 300 тысяч посетителей.

Namaqualand (Намакваленд, Южная Африка) известен своей способностью преобразоваться из пустыни с засушливым пейзажем в яркий ковер цветов. Происходит это с августа по сентябрь.

Парк цветов «Волшебный сад» (Miracle Garden) открылся в Дубае в феврале 2013 года. Изначально проект задумывался, чтобы показать рациональное использование воды – полив растений через подземную систему орошения, сейчас это одно из обязательных мест для посещения туристами.

Есть сады, которые являются настоящими шедеврами цветочного искусства. Например, Сад Ван Гога в Амстердаме, Сад счастья в Пекине или сады в Китае, посвященные азиатским растениям. Особенно известны коллекции тюльпанов, которые можно увидеть в разных комбинациях, напоминающих картины Ван Гога. Дворец Giverny (Франция), где водяные лилии цветут в конце июля и начале августа; воссозданный японский мост, покрытый фиолетовой глицинией, нашел отражение в картинах Клода Моне.

Заключение

Цветы имеют большое значение для управления городским туризмом во

многих городах. Ботанические сады служат оазисами спокойствия. Прогулка среди тщательно курированных коллекций цветов и растений обеспечивает успокаивающий перерыв от шумной городской жизни и длинных маршрутов.

Различные мероприятия, связанные с цветами по всему миру, доказывают, что цветы привлекают посетителей, но в то же время могут поставить под угрозу их ограниченную пропускную способность. Некоторые места, которые зависят от цветения цветов в определенные сезоны переполнены посетителями.

Среди регионов мира лидеров по цветочному туризму стоит выделить: Японию, Нидерланды, Южную Корею, Китай и Францию. Цветочные фестивали являются значимыми событиями флоритуризма, например Keukenhof (Нидерланды), «Сакура» в Японии, фестиваль Мурсии в Испании.

Для ценителей флористики существуют специальные цветочные туры, которые позволяют не только познакомиться с местными цветочными культурами, но и узнать больше о развитии данного направления в разных странах. Такие маршруты включают посещение цветочных рынков, участие в цветочных выставках и фестивалях, а также экскурсии по садам и паркам (Тюльпановый тур по Голландии, тур по розовым садовым плантациям Турции с экскурсией на ферму по производству розового масла).

В настоящее время цветочный туризм следует рассматривать как социально-культурную ценность, а также как пример расширения туристических услуг в природных условиях. Ландшафты декоративной растительности представляют собой не только важные живописные ресурсы, но и инструменты гармонизации экологического баланса.

Список источников

1. Giusepponi, K. Blossom Landscapes, Flower Tourism and Multi-Area Business Models Between Opportunities and Risks. In Management International Conference. Trieste, Italy. 2023.
2. Максименко, М. Ф. Использование ассортимента цветочных растений в русских регулярных парках // Лесной вестник. – 2008. – № 4. – С. 22–25.

3. Marujo, N. Turismo e eventos especiais: aFesta da Flor na Ilha da Madeira [Tourism and special events: The Flower Festival in Madeira Island]. In *Tourism & Management Studies*. – 2014. – Vol. 10(2). – Pp. 26–31. (in Portuguese)
4. Mou, N., Wang, J., Zheng, Y., Zhang, L., Makkonen, T., Yang, T., Niu, J. Flowers as attractions in urban parks: Evidence from social media data. In *Urban Forestry & Urban Greening*, 2023. – Vol. 82. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127874>.
5. Paiva, P., Sousa, R. de B., Carcaud, N. Flowers and gardens on the context and tourism potential. In *Ornamental horticulture*. – 2020. – vol. 26(1). – Pp. 121–133. doi:10.1590/2447-536x.v26i1.2144.
6. Powledge F. The Evolving Role of Botanical Gardens: Hedges against extinction, showcases for botany? In *BioScience*. – 2011. – vol. 61(10). – Pp. 743–749. doi: 10.1525/bio.2011.61.10.3.
7. Pratiwi, T. I., Avenzora, R., Sunarminto, T. The golden ratio on flowers. As a tourist attraction in Malang, Indonesia. In *Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology*. – 2023. – Vol. 17(12). doi: 10.9790/2402-1712010410.
8. Priatmoko, T., Panghastuti, A. Murti The power of flowers: Hungarian tourism through Indonesian Lens. In *IOP Conferences Series: Earth and Environmental Science*. – 2021. – Vol. – Pp. 704. doi:10.1088/1755-1315/704/1/012013.
9. Сарафанова, А. Г., Сарафанов, А. А. Лес как туристический продукт // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – 2025. – № 1.
10. Сарафанова, А. Г., Сарафанов, А. А. Свадебный туризм в России как направление диверсификации туристского потока // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2024. Т. 18. – № 2. – С. 72–80. doi: 10.5281/zenodo.14154659.

References

1. Giusepponi, K. (2023) Blossom Landscapes, Flower Tourism and Multi-Area Business Models Between Opportunities and Risks. *Management International Conference*. Trieste. – Italy.
2. Maksimenko, M. F. (2008) Ispol'zovanie assortimenta cve-tochnyh rastenij v russkikh reguljarnyh parkah [The use of an assortment of flower plants in Russian regular parks] // *Lesnoj vestnik [Lesnoj Vestnik]*. –Vol. 4. – Pp. 22–25. (In Russ.).
3. Marujo, N. (2014) Turismo e eventos especiais: aFesta da Flor na Ilha da Madeira [Tourism and special events: The Flower Festival in Madeira Island]. *Tourism & Management Studies*. – No. 10(2), 26–31. (in Portuguese)
4. Mou, N., Wang, J., Zheng, Y., Zhang, L., Makkonen, T., Yang, T., Niu, J. (2023) Flowers as attractions in urban parks: Evidence from social media data. *Urban Forestry & Urban Greening*. – Pp. 82. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127874>.
5. Paiva, P., Sousa, R. de B., Carcaud, N. (2020) Flowers and gardens on the context and tourism potential. *Ornamental horticulture*. – No. 26(1), – Pp. 121–133. doi:10.1590/2447-536x.v26i1.2144.
6. Powledge, F. (2011) The Evolving Role of Botanical Gardens: Hedges against extinction, showcases for botany? *BioScience*. – No. 61(10). – Pp. 743–749. doi: 10.1525/bio.2011.61.10.3.
7. Pratiwi, T. I., Avenzora, R., Sunarminto, T. (2023) The golden ratio on flowers. As a tourist attraction in Malang, Indonesia. *Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology*. – No. 17(12). doi: 10.9790/2402-1712010410.
8. Priatmoko, T., Panghastuti, A. Murti (2021) The power of flowers: Hungarian tourism through Indonesian Lens. *IOP Conferences Series: Earth and Environmental Science*, – Pp. 704. doi:10.1088/1755-1315/704/1/012013.
9. Sarafanova, A. G., Sarafanov, A. A. (2025) Les kak turisticeskij produkt [Forest as a tourist product] // *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Geografija. Geojekologija*. [Bulletin of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology]. – Vol. 1. (In Russ.).
10. Sarafanova, A. G., Sarafanov, A. A. (2024) Svadebnyj turizm v Rossii kak napravlenie diversifikacii turistskogo potoka [Wedding tourism in Russia as a direction of tourist flow diversification] // *Sovremennye problemy servisa i turizma [Modern problems of service and tourism]*. – Vol.18(2). – Pp. 72–80. doi: 10.5281/zenodo.14154659. (In Russ.).